

Received-Makale Geliş Tarihi 15.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 643-649

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.15314057

Hediye Güllü

<https://orcid.org/0000-0002-2991-4151>

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek/ KIRGIZISTAN
ROR Id: <https://ror.org/04frf8n21>

Hoca Dehhani'nin Divan'ında Halk Unsurları

Folk Elements in Hoca Dehhani's Divan

ÖZET

Divan edebiyatının kurucusu olarak da anılagelen temsilcilerden biri Hoca Dehhani'dir. Dehhani, divan edebiyatında tasavvuf dışı şiirler yazan ilk şairlerden biri olarak bilinmektedir. Hoca Dehhani; şiirlerinde aşk, güzellik, şarap, meyhane, tabiat gibi konuları sıkça işlemiştir. Hayatı hakkında fazla bilgiye ulaşılamayan şairin yazmış olduğu Divan'ı günümüze kadar ulaştırmıştır. Usta şair Divan'ında gazel ve kasidelere sıkça yer vermiştir. Divan şairlerinin büyük bir kısmı halktan ve halk unsurlarından büyük oranda beslenmiştir. Bu şairler arasında Hoca Dehhani de yerini almaktadır. Dehhani'nin yaşamış olduğu kültür ve medeniyeti şiirlerinde yoğun bir şekilde işlediği görülmüştür. Hoca Dehhani; halk inanışlarını, mitolojik unsurları, efsanevi sembolleri bahsi geçen eserinde usta bir şekilde işlemiştir. Divan şairlerinin belirli bir kısmı eserlerinde genel olarak tabiat unsurlarını etkili bir şekilde işlemişlerdir. Özellikle de doğada güzel olarak karşıladıkları varlıkları çeşitli tasvirler yoluyla eserlerinde ele almışlardır. Usta şair Hoca Dehhani de Divan'ında tabiatteki varlıklara geniş bir şekilde yer vermiş ve onlarla Divan'ını zenginleştirmiştir. Bahsi geçen Divan'da şair gül, sümbül, yasemen, serv, lale, menekşe, benefşe, anber, reyhan, nergis, söğüt, çenar, semen gibi birçok bitkiyi beyitlerinde işlemiş ve bu bitkileri çeşitli unsurlarla tasvir etmiştir. Aynı şekilde hayvan türleri de şiirlerinde yer almıştır. Şair şiirlerinde deve, aslan, yılan, pervane, bülbül, at, tavus gibi birçok hayvanın özelliklerinden bahsetmiştir. Bunun yanı sıra şair; iyi, kötü, uğurlu, uğursuz, saflık, temizlik gibi soyut kavramları da renkler üzerinden tasvir etmiştir. Bu çalışmada divan edebiyatının büyük ustası olarak anılan Hoca Dehhani'nin Divan'ında yer alan halk unsurları tespit edilmiştir. Şairin Divan'ındaki beyitler irdelenerek çeşitli açıklamalara tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hoca Dehhani, Halk unsurları, Divan, Beyit, Tabiat

ABSTRACT

One of the figures often regarded as a founding representative of Divan literature is Hoca Dehhani. Dehhani is known as one of the first poets to write non-Sufi poetry in Divan literature. In his poems, Hoca Dehhani frequently addresses themes such as love, beauty, wine, taverns, and nature. Among these poets is Hoca Dehhani. It has been observed that Dehhani extensively incorporated the culture and civilization of his time into his poetry. In his work, Hoca Dehhani skillfully integrated folk beliefs, mythological elements, and legendary symbols. Many Divan poets effectively used natural elements in their works, especially focusing on entities they considered beautiful in nature through various depictions. The master poet Hoca Dehhani also extensively featured elements of nature in his Divan, enriching it with these elements. In the mentioned Divan, the poet included many plant names in his couplets, such as rose, hyacinth, jasmine, cypress, tulip, violet, pansy, amber, basil, daffodil, willow, plane tree, and semen, depicting them through various elements. The same can be said for animal species. The poet's verses include characteristics of many animals such as camel, lion, snake, moth, nightingale, horse, and peacock. Additionally, the poet used colors to convey abstract concepts like good, bad, auspicious, inauspicious, purity, and cleanliness. This study identifies the folk elements in the Divan of Hoca Dehhani, who is recognized as a great master of Divan literature. The couplets in the poet's Divan have been examined and subjected to various depictions.

Keywords: Hoca Dehhani, Folk Elements, Divan, Couplets, Nature.

1. GİRİŞ

Hoca Dehhani'nin hayatı hakkında pek bilgiye rastlanılmamaktadır. Şairi bilim dünyasına ilk kez Fuat Köprülü tanıtmıştır. Hangi yıllarda yaşadığı konusu hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Yazdığı şiirlerdeki unsurlar ve yaşamış olduğu dönemin padişahları hakkında yazdığı şiirler bazında hangi yüzyılda yaşamış olduğu tespit edilmiştir. Günümüze ulaşan eserleri doğrultusunda edebî kişiliği hakkında fikir edinilmektedir. Hoca Dehhani, klasik edebiyatın ilk temsilcilerinden sayılmaktadır. Dehhani, Anadolu'da ladinî konularda şiirler yazan ilk divan şairlerinden biridir. Döneminde hemen hemen bütün şairler dinî-tasavvufî konularda şiirler yazarken onun şiirlerinde tasavvuf etkisi pek görülmez. Bahar, gül, tabiat, içki meclisleri gibi dünya zevklerini; hasret, arzu, heves, içli şikâyetler hâlinde dünyevî aşkın çeşitli görünümünü; hayatın geçiciliği gibi din dışı konuları şiirlerinde işlemiştir.

Hoca Dehhani'nin günümüze ulaşan Divan'ında yer alan beyitler; halk unsurları olan atasözleri ve deyimler, tabiat unsurları olan hayvan, bitki türleri ve renk unsurları bakımından incelenmiştir. Klasik edebiyat sanatçıları genel olarak yazdıkları şiirlerde doğadan ve halktan beslenmişlerdir. Halkın inanışları, canlılara yükledikleri anlamlar ve tabiatla olan varlıklar divan şairlerine ilham vermiştir. Şairler şiirlerinde halkın inandıkları batıl inançları, efsaneleştirdikleri olayları işlemişlerdir. Hoca Dehhani; şiirlerinde gül ile bülbülün hikâyesi, Simurg kuşunun efsanesi gibi konuları çeşitli tasvirlerle ele alarak eserine canlılık kazandırmıştır. Hoca Dehhani; eserlerinde genel itibarıyla din dışı konular işlediği için kadının güzelliğini doğada güzel olarak kabul edilen gül, sümbül, menekşe, reyhan gibi çiçek türlerine göndermeler yaparak tasvir etmiş ve böylece eserini farklı bir boyuta taşımıştır. Hoca Dehhani, Arapça ve Farsçanın etkin olduğu dönemlerde Türkçeye gerçek anlamda ayrı bir önem vermiştir. Şiirlerinde de sıkça Türkçe deyimlere rastlanmaktadır. Tüm bu belirgin unsurlar sayesinde Hoca Dehhani'nin Divan'ındaki bazı şiirler irdelenerek derin bir incelenmeye tâbi tutulmuştur.

2. HOCA DEHHANİ'NİN HAYATI ve EDEBİ KİŞİLİĞİ

Fuat Köprülü şairin adının sözlük anlamını “nakkaş” olarak açıklar. Belki de Hoca Dehhani, mesleği nakkaşlık olduğu için bu adı almıştır. Hoca Dehhani'nin hangi yüzyılda yaşamış olduğunun tespiti ilk zamanlar netlik kazanmamıştır. Kimi araştırmacılar 13. yy.ın ilk yarısında kimi araştırmacılar ise 14. yy.ın ikinci yarısında yaşamış olduğu konusunda farklı tespitler yapmıştır. “*Günay Kut'un daha evvel tespit ettiği gibi Ömer bin Mezîd'in nazire mecmuasındaki Ahmedî ve Ahmed-i Dâî ve Dehhânî'nin birbirlerine nazirelerinin bulunuşu şairin 14.yy'ın ikinci yarısında yaşadığının en önemli delillerinden biriydi*” (Ersoy, 2015, s. 9).

“*Fuad Köprülü'nün tespitlerine göre şair III. Alaeddin Keykubad zamanında yaşamıştır*” (Erdoğan, 2021, s. 4). Fuat köprülü ile Günay Kut, Hoca Dehhani'nin yazmış olduğu şiirlerinden yola çıkarak onun 14. yy.ın ikinci yarısında yaşamış olduğunu öne sürmüşlerdir. “*Elde bulunan tek kasidesinde Horasan'dan Anadolu'ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söyleyen Dehhânî'nin hayatı hakkında bilinenler kendisinin bu ifadesinden ibarettir*” (Ünver, 1998, s. 187). Buradan da anlaşılacağı üzere bulunan eserlerinde Hoca Dehhani'nin kendisi hakkında pek bilgi vermediği görülmektedir.

Hoca Dehhani'nin üslubu dönemin şairlerine göre farklıdır. Hoca Dehhani, dönemin üstatlarından farklı olarak din ve tasavvuf dışında şiirler yazmıştır. “*Hoca Dehhânî'yi ilim dünyasına tanıtan ilk araştırmacı Fuad Köprülü'ye göre Hoca Dehhânî, Anadolu'da “lâdinî klasik şiirin başlangıcı” kabul edilmiştir*” (Erdoğan, 2021, s. 4). Şiirlerinde minyatür izlenimi verecek bir dil kullandığı, somut görüntüler yaratacak sözcükler seçtiği görülmektedir. “*Dehhânî, genel olarak şiirlerinde rind-meşrep bir üslûba sahiptir. Özellikle tabiat, çiçek ve gül mevsimi, bitkiler bütün canlılığıyla çeşitli mecaz ve benzetmelerle şiirine konu olmuştur*” (Ersoy, 2015, s. 12). Dehhânî'nin sanatı ve edebî kişiliği hakkında daha çok elde bulunan iki kaside, doksan yedi gazelden yola çıkılarak bir çıkarımda bulunmaktadır. Onun sanatı ve edebî kişiliği hakkında kaynakların ortaya koyduğu görüşlerin başında Dehhânî'nin bir saray ve “zevk ve sefa” şairi olduğu görüşü gelir. “*Zamanın yaygın akımlarına, tasavvufa, batınilîğe, mezhep baskılarına kapılmadığını, yaşamın bütün fırsatları ile rindâne bir edâ ile değerlendirilmesinden yana olduğunu, tabiatın, içki meclislerinin ve aşırı duygusal (özlem, hasret, yakınma vs.) hallerin onun şiir örgüsünü oluşturduğunu belirtir*” (İlaydın, 1978, s. 23-24).

13 ve 14. yüzyıllarda Anadolu sahası Türk edebiyatı şairlerinin çoğu, tasavvuf akımını benimsemişler; yapıtlarını bu akıma uygun görüşler içinde yazmışlardır. Az sayıdaki şiirlerinde daha sonraki yüzyıllarda karmaşık mazmunlar hâline gelecek olan teşbih ve istiarelerin zengin örnekleri görülür. Bu bakımdan Dehhani'nin şiirleri, İran tesirinin görüldüğü ilk örnekler sayılmıştır.

Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer veren şair, Oğuz Türkçesini zarif ve sade bir şekilde kullanmıştır.

Divan'ını, kendisinden bir şehname yazması istenecek kadar hâkim olduğu Farsça ile yazmak yerine Türkçe ile yazması, Arapça ve Farsça terkiplere neredeyse hiç başvurmamış olması, anlatımını güçlü kılmak için dikkate değer sayıda deyim, atasözü ve kalıp ifade kullanması, onun Beylikler Dönemi'nin Türkçeyi bilinçli kullanan isimlerinden olduğunu göstermektedir (Güvenen, 2018, s. 262).

Şiirleri, Türk edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örneklerini oluşturur. Şiirleri ifade ve teknik bakımından aynı devirdeki diğer Anadolu Türk şairlerine nazaran daha başarılıdır.

Sultan Alaeddin'in buyruğu üzerine Farsça yirmi bin beyitlik bir Selçuk Şehnamesi yazdığı kayıtlarda görülmektedir. Henüz bulunamamış olan bu eserde gerek kendi yaşamı gerekse çağının olayları üstüne değerli bilgiler olabileceği düşüncesi ağır basmaktadır. *“Ayrıca sultan tarafından bir Selçuklu Şehnamesi yazmakla görevlendirilmiştir. Dehhani'nin sonra izine rastlanmayan bu eseri Şikari'nin Tarih'indeki rivayete göre 20.000 beyitten meydana gelmektedir”* (Ünver, 1998, s. 187).

Hoca Dehhani, Anadolu'da gelişen klasik Türk şiirinin yani diğer adı ile divan şiirinin ilk büyük ustası sayılmaktadır. Dehhani, İran etkisindeki din dışı şiirin ilk temsilcisi olarak da anılagelmektedir. Şairane benzetmelere ve hayal gücüne dayalı bu tür şiir anlayışı, öğretici olandan çok estetik olana yönelir. Dehhani, kendine özgü bir şiir dili yaratır. Dehhani'nin şiirlerinde bu özelliklerin birçoğunu bulmak mümkündür. Klasik İran şiirinde klişe haline gelmiş ve sonradan Türk divan edebiyatında da aynı şekilde kökleşmiş olan temsili kelime ve manzumları Türk şiirine ilk dâhil eden şahsiyetler arasında yine Hoca Dehhani görülmektedir. Yaşadığı dönem boyunca birçok yeniliğe kapı aralayan üstat günümüzde de eserleriyle ve eserlerinde ele aldığı temalar doğrultusunda büyük beğeni kazanmaktadır.

3. HOCA DEHHANİ'NİN DİVANI

Elimizdeki nüshaya göre Dehhânî divanı mürettep değildir, içinde 2 kaside 97 gazel yer alır. Şiirlerin kendi aralarında sıralanışları da elifba tertibine göre değil, karışıktır. Karaman beyi Alâeddîn Ali Bey'e yazılan bu kasidenin tertibinde şair, klasik kaside yapısına uymuştur (Ersoy, 2017, s. 31).

İkinci kaside bölümünde devlet büyüklerinin adı geçmemektedir. Kasidelerden sonra 97 gazel bulunmaktadır.

Hoca Dehhânî Divanı'nda gazellerin beyit sayıları 5 ila 22 beyit arasında değişmektedir. Ancak şair, 55 gazeli 7 beyit, 26 gazeli ise 5 beyit halinde nazmetmiş, böylece gazelde beyit sayısı tercihini de ortaya koymuştur. Divanda sadece 3. gazel 22 beyitle nazmedilmiştir. 11 beyitlik şiire hiç rastlanmamıştır (Ersoy, 2017, s. 32).

Hoca Dehhani 106 manzumede aruzun farklı 15 kalıbını kullanmıştır. Aruzun farklı kalıplarını kullanması şairin başarısı ve yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Divan denilince akla gelen diğer önemli unsur da şairlerin eserlerine yeni bir soluk ve yeni bir bakış açısı kazandırmak için kullandıkları söz sanatlarıdır Hoca Dehhani, bahsi geçen Divan'ında genel olarak teşbih, istiare, teşhis, tevriye, tekrar, mübalağa, telmih gibi birçok söz sanatını başarılı bir şekilde kullanmıştır.

4. ATASÖZLERİ ve DEYİMLER

Klasik şairlerinin şiirlerinde en sık kullandıkları halk unsurlarından biri de atasözleri ve deyimlerdir. *“Özellikle şairler, bunları çeşitli edebî sanatlar ile süslemişler, türlü nedenlerle söz dizilerinde, ya da kelimelerde yaptıkları değiştirmeler, katmalar veya eksiltmelerle, asıllarını bir bakıma bozmuş olmakla beraber, onları daha da güzelleştirmişler, çekiciliklerini artırmışlardır”* (Kaya, 2011, s. 14). Dönemin üstadı Hoca Dehhani'nin Divan'ındaki atasözleri ve deyimlere bakıldığında eserin “atasözleri” bakımından çok zengin olduğu söylenemez. Ancak deyim bakımından oldukça zengin bir çeşitlilik sunar. Şairin eserinde yoğun bir şekilde deyimleri kullanması hasebiyle tüm bu deyimleri örneklerle açıklamak pek mümkün değildir. İki örnek beyit ile şu şekilde açıklanabilir.

(28a)

Eger oğ urmadısa gül yine bülbül yüregine

Niçün kana bulaşpudur serâser şöyle peykânı

Bu beyitte geçen deyim ‘kana bulaşmak’ deyimidir. Türk kültüründe kana bulaşmak bir belaya, bir derde düşme anlamına gelmektedir. Hoca Dehhani’nin Divan’ında da görüldüğü üzere bu deyim kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Şair, kadim bir aşk efsanesi olan gül ile bülbülün aşkına gönderme yaparak eserine zenginlik kazandırmıştır. Dehhani eserinde aşkın bir derde bir belaya düşmek gibi olduğunu başarılı bir şekilde okuyucusuna nakletmiştir.

(29a)

Yüzün şuyını oda döküben bu hāk için

Ömrünji virme yile ki bād-ı hevā degül

Usta şair yukarıdaki beytinde de ‘‘ömür verme’’ deyimine göndermede bulunmuştur. Ömür verme genel olarak bir işe fazlasıyla zaman harcamak, o işe emek vermek anlamları taşımaktadır. Günümüzde daha çok ‘‘ömür çürütme’’ olarak da kullanılmaktadır. Burada geçen mana ile ömür çürütme aynı anlamlara denk gelmektedir.

5. TABİAT

Genel olarak divan şairlerinin belki de en çok beslendiği unsurlardan biri de tabiatta olan varlıklardır. Özellikle doğada güzel olarak karşıladıkları varlıkları insani özellikler vererek tasvir etmişlerdir. Dehhani de divan edebiyatının olmazsa olmazlarından olan tabiat unsurlarına Divan’ında epeyce yer vererek eserini zenginleştirmiştir.

5.1. Bitki Türleri

Gül, sümbül, yasemen, serv, lale, menekşe, benefşe, anber, reyhan, nergis, söğüd, çenar, semen gibi birçok bitkinin ismini usta şairin eserinde görmek mümkündür. Bitkilerin özelliklerini insanlara bahşeden şair Divan’ını bu güzellemelemlerle renklendirmiştir. Örneğin uzun ve zarif olduğu için serv ağacı klasik Türk edebiyatında sevgilinin boyunun uzunluğu ifade etmek için kullanılan bir metaforudur. Gül ise kırmızı ve canlı bir renk olması hasebiyle sevgilinin yanaklarına benzetilmektedir. Ayrıca gülün bülbüle verdiği ızdırapları da simgelemektedir. Şair Divan’ında bu gibi benzetmeler ile her iki bitkinin bu güzel özelliklerini sevgiliye yükleyerek sevgilinin güzelliğine ve yegâne oluşuna göndermede bulunmuştur.

(31b)

Gül gibi beni güldüren gülden etegin tölduran

Gül çehresini şolduran şol al yañağından mıdur

Bu beyitte de anlaşılacağı üzere ilk mısradaki gülün mutluluk verip sevindirdiğini ve güldürdüğünü dile getirmiştir. İkinci mısradaki ise sevgilinin güzelliğini ve yanaklarındaki kırmızımsı rengi yine güle benzetmektedir. Ayrıca gül gibi güzel bir çiçeğin bile sevgilinin güzelliği karşısında solduğunu mübalağa sanatıyla harmanlayarak okuyucuya aktarmaktadır. Bu kısa beyitten de anlaşılacağı üzere gül, tabiatta güzellik bildiren bir bitki türüdür. Dehhani bu beyitle sevgilinin güzellik mertebesine yakışan yegâne unsurun gül olduğuna yeniden dikkat çekmiştir. Klasik edebiyat şairleri şiirlerinde sıkça gülü kullanırlar. ‘‘Gülün güzelliğini Nesim’den duyan bülbül de ona kulaktan aşık olur ve aşkı yüzünden binbir türlü sıkıntılara katlanır’’ (Zavotçu, 1997, s. 4).

(30a)

‘Uşşāk bigi serv ü söğüd raşş ider meger

Çuşlar nevāda çeng çalar el urur çenār

Şair bu beyitinde üç ayrı ağaç türünden bahsetmiştir: servi, söğüt ve çınar ağacı. Servi ağacı genellikle uzun ve zarif olmasıyla bilinmektedir. Hoca Dehhani de bu beyitte sevgilinin boyunu servi ağacına benzetmektedir. ‘‘Sevgilinin boyu için hem benzetilen hem de benzeyen olarak kullanılan servi ağacı bazen boy kelimesine ihtiyaç duyulmadan yer almıştır. Su kenarında yetişen bu ağaç; ırmak, çemen ve bezm gibi unsurlara birlikte kullanılmıştır’’ (Bilen, 2024, s. 23). Söğüt ağacı çoğu medeniyette mitolojik bir unsur olarak yer almıştır. Ayrıca yaralarda ve ateş tedavisinde de kullanılagelen söğüt ağacı divan şairlerinin şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. Şiirde geçen çenar (çınar) ağacı, genellikle uzun ömrü ve sağlamlığı ifade etmektedir. Çoğu medeniyet için bir mitolojik unsur olan çınar ağacı özellikle Türk halkları için ayrı bir öneme sahiptir. Çınar ağacı uzun ömürle nitelendirildiği için dünyaya yeni gelen bebek için evin bahçesine bir çınar ağacı dikilirmiş. Böylece doğan çocuğun uzun ömürlü ve ayağını yere sağlam basan bir birey olması amaçlanmaktadır.

Çınarla devlet arsında bağ kurulduğu gibi çınarla çocuk arasında da bağ kurulmuştur. Çocuklar uzun ömürlü olsun diye çocuk doğunca onun için çınar dikilir. Türk kültüründe çınarlar “ulu ağaç” ve “gaba ağaç” olarak anılır. Bu ağaçlar Tanrı kutunun ve aydınlığın sembolleridir (Şanlı, 2020, s. 10).

Ele alınan beyitte de anlaşılacağı üzere divan şairleri genel itibarıyla halktan ve halk unsurlarından sıkça beslenmişlerdir. Şairler, beslendikleri bu halk unsurlarını eserlerinde ustaca kullanıp ele almayı ihmal etmemişlerdir.

5.2. Hayvan Türleri

Hayvan türleri divan edebiyatında bir diğer önemli unsur olarak okuyucunun karşısına çıkar. İnsanlar, hayvanların çeşitli özellikleriyle tasvir edilmiş veya mitolojide bulunan hayvanlar şiire nakledilmiştir. Başta efsanevi varlıklar olmak üzere tabiattaki güçlü hayvanlar şiirin önemli bir malzemesi haline gelmiştir. Örneğin ejderha veya Simurg gerçek hayatta olmayan varlıklardır. Ancak mitolojide ve efsanelerde sürekli bu varlıkların adları geçmektedir. Elbette şairler sadece mitolojik varlıkları şiirlerinde kullanmamışlardır, şiirlerinde gücü ve dayanıklılığı temsil eden aslan (şir), deve (burak), at gibi hayvanlara da sıkça yer vermişlerdir. Bunların yanı sıra güzel sesi ve güzelliği temsil eden bülbül, tavus, pervane, kumru, keklik gibi hayvanlara da sıkça yer verilmiştir. Kötülük, sinsilik ve açgözlülüğün temsilcisi haline gelen yılan (mar), akbaba gibi hayvanlar da çeşitli benzetmelerle okuyucuya sunulmuştur.

(54b)

Vaşluñ senüñ sîmurğ-ıla hem kîmyâdur [âşîka]

Bulmayısardur vaşluñı fikr-i muhâle düşmesün

Bu beyitte geçen Simurg (Anka) adlı kuş mitolojik bir varlıktır. Simurg’un adı yıllardır ölümsüzlük ile nitelenmektedir. “Anka, destanlar, menkıbeler, masallar gibi anonim eserlerde yer aldığı kadar mesneviler gibi telif eserlerde de işlenir. Kurguya bağlı olarak taşıdığı sembollerini aktarmakta kullanılır” (Akın, 2016, s. 87). Efsanevi olan Anka kuşu, çoğu esere konu olmuş ve her medeniyetin ortak mitolojik unsuru haline gelmiştir. Simurg kuşu genellikle çok bilgili, öleceği vakitlerde kendini yakıp tekrar küllerinden doğma özelliği olan, güzelliğiyle dillere destan ve ulaşılması zor bir kuş olarak nitelendirilmektedir. Bu verilen özellikler sayesinde divan şairlerinin eserlerine ilham kaynağı olmuştur.

(54a)

Kirpügün okı yüregüme yaralar urur

Bülbül yüregine nitekim zahm-ı hâr gül

Divanlara sık sık konu olan gül ile bülbül hikâyesi Hoca Dehhani’nin beyitlerinde de yerini almıştır. “Bülbül kül rengindedir. Ateş közünü saklamak için üstünün külle örtülmesi âdetinden esinlenerek bülbülün, kül rengi tüylerinin altında aşk ateşinin kor halinde sürekli yandığına hükmedilmiştir ve bu yönüyle de âşîğa benzetilmiştir” (Ertap, 1996, s. 24). Bu beyitte geçen bülbül adlı kuş; aşkı, güzel sesi, güzelliği, mücadeleyi, bazen de çaresizliği simgelemektedir. Bu beyitte bülbülün aşkı için verdiği mücadeleler sonucunda güldeki dikenlerin bülbülün kalbine batmasıyla aşkın öldürücü mahiyeti anlatılmış ayrıca diğer âşıkların da aynı durumda olduklarına gönderme yapılmıştır. Dehhani gül ile bülbülün hikâyesinden yola çıkarak mısralarındaki aşk unsurunu okuyucuya belirgin bir şekilde yansıtmaktadır.

(48b)

Hümây sâyesi kime düşerse olur şâh

Bu şâhı gör ki bugün sâyesi hümâya düşer

Beyitte adı geçen Hüma kuşu, Türk edebiyatında büyük bir ehemmiyete sahiptir. Hüma kuşu mitolojik bir unsurdur. Bu kuşun insanlara iyiliği, mutluluğu, şöhreti, saadeti, talihi getirdiği varsayılmaktadır. Doğada nadir rastlanılan Hüma kuşu kimin başına konursa o insanın şöhrete kavuşacağına, mutlu olacağına inanılmaktadır.

Padişahı överken şair, padişahın Hümâ gölgesi gibi insanlara şans, uğur ve mutluluk getirici olduğunu anlatır. Hümâ’nın kanadı padişahın eşiğinin süpürgesi olur. Sevgili, Hümâ’ya benzetildiği zaman hangi âşîğina iltifat etse onun başına devlet kuşu konmuş ve o kimsenin şansı açılmış olur. Sevgilinin güzelliği Hümâ gibi ulaşılması zor bir güzelliştir (Batıslam, 2002, s. 193).

Divan şairleri de Hüma kuşundan ilham alarak gerek sevgilinin güzelliğini gerekse sevgilinin aşığı bakması veya gülmesini Hüma kuşunun başa konması gibi mutluluk verici olduğunu ifade etmişlerdir. Hüma kuşu hakkında halk arasında yaygın olan bu inanış divan şairlerine ilham kaynağı olmuştur.

6. RENK SEMBOLİZMİ

Renkler, insanlık tarihinden bu yana çeşitli anlamları ile kullanılmaya gelmiştir. İnsanların renklere yükledikleri anlamlar ve inançlar doğrultusunda her toplum renklere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır fakat renklerin simgeledikleri unsurlar genel olarak aynı düzlemindedir. “*Renkler, değişik toplum ve kültürlerde ortak veyahut özel bir takım inanç, düşünce ve gelenekleri simgeselleştirmek maksatlı kullanılmışlardır. Gerek İslam öncesi gerek İslam sonrası süreçlerde bu durum değişmemiş görülmektedir*” (Yıldız, 2020, s. 38). Renklere göre inanışlar iyi, kötü, uğurlu, uğursuz, saflık, temizlik gibi soyut kavramlar üzerinden değerlendirilmektedir. Beyaz renk; neredeyse her inanışa göre aynı anlamlara gelmektedir. Örneğin beyaz renk saflığı, temizliği, sadeliği temsil etmektedir. Bunun zıttı olan siyah renk ise genel olarak kötülük, gizem, uğursuzluk, ölüm, üzüntü, büyü gibi kavramlar ile nitelendirilmektedir. Bu iki renge yüklenen anlamlar, farklı medeniyetlerde olsa bile renklere bahsedilen anlamların benzerlik gösterdiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Hoca Dehhani'nin Divan'ında yazdığı beyitlerde geçen renklere bakıldığında da buna benzer yakın anlamları görmek mümkündür.

(31a)

Bülbül ü kumrı bugün gülğül iderler ki

Hudā Virdi kadrini bilüp yāsemene aķ berat

Beyaz renk; birçok toplumda saflık, güneş, hava, aydınlık, temizlik, iyi niyet gibi kavramları karşılamakta olup Türk toplumunda da benzer tanımlarla nitelendirilmektedir. “*Ak-Beyaz renk, temizlik, arılık, saflık, bozulmamışlık anlamlarını taşımasına karşın, deneyimsizlik, tecrübesizlik, yaşanmamışlık, hayatın özünü oluşturan mücadelenin hiç başlamamış olması gibi bir cesaretsizliği de içinde barındırır*” (Yıldız, 2020, s. 45). Beyaz rengin bazen zıt anlamlara da geldiği görülmektedir. Batı toplumlarında beyaz laleler genellikle ölümü simgelese de yeni hayata başlangıç da sayılmaktadır. Beyaz renk bağımsızlığı, özgürlüğü bazen de teslimiyeti ifade etmektedir. Hoca Dehhani de Divan'ında beyaz rengini bazen temizlik ve saflığı bazen sevgilinin güzel yüzünü bazen de özgürlüğü ifade etmek için kullanmıştır.

(38b)

Şol yaņağuş üzere qara beñüñi göricek

‘Aql-ı kül didi budur fitne-i devr-i kameri

Siyah renk, hâlâ birçok toplumda mitolojik bir unsur olarak etkisini derin bir şekilde devam ettirmektedir. Genel olarak siyah renk; ölüm, uğursuzluk, kötü haber, kötülük, üzüntü, büyü, kötü ruh gibi unsurlarla nitelendirilmektedir.

Kara otağ ifadesi ile sosyal statüyü ve evladı olmayanlara yönelik önyargı yüklü toplumsal bakış tarzını yansıtan bu sıfat, bir başka bölümde, karakaş, kara göz' ile güzelliğin ifadesinde, bir diğer satırda, karabaş ile matem, kara baht' ile çekilen sıkıntı ve üzüntünün, sıkıntı duyulan yaşamın ya da ,kara donlu kâfir' hor görülen başka bir inancın, bu inancın sembolizmi ve takipçisi olanların betimleyicisi olarak yer alır (Ulukan, 2012, s. 169).

Hoca Dehhani siyah renge Divan'ında çeşitli anlamlar yüklemiştir. Bazen üzüntüsünü dile getirmek için kullandığı “kara baht” bazen de sevgilinin güzelliği için kullandığı “kara göz, kara ben” ifadelerine rastlamak mümkündür. Ele alınan beyitte de görüldüğü üzere sevgilinin güzelliğini tasvir ederken “kara ben” ifadesini bir güzelleme aracı olarak kullanmıştır.

(35b)

Niçeme müflisem ‘ışk[1] içinde düşmenümün

Şarartmadum bu kızıl beñzi bir qarasına

Kırmızı renk her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da önemli bir yere sahiptir. Kırmızı renk genellikle heyecan, coşku, kudret, güneşin batışı, sevgilinin yanakları ve dudakları, gül rengi, ateş gibi unsurları simgelemektedir. “*Halk arasında al ve kızıl adları ile de bilinen kırmızı renk genel kültürümüzde heyecan, kudret ve akıncılığın sembolüdür. Cesaret, hayatta kalma ve hayat verme unsuru olarak bilinen kırmızı kan rengi olup yüzyıllar boyu tehlikenin ve tahribatin simgesi olmuştur*” (Yardımcı, 2019, s. 5).

Klasik şairlerin şiirlerine ilham kaynağı olan kırmızı renk; şairlerin hayallerini, tasvirlerini güçlendirmiştir. Şairler özellikle sevginin güzelliğini vurgulamak için kırmızı rengi sıklıkla kullanmışlardır. “*Kırmızı(al), edebiyatta yanak, yüz, kan, gül, taş sözcükleri ile birlikte kullanılır. Dilimizde sıfat görevini üstlenmiştir*” (Rayman, 2003, s. 13). Hoca Dehhani, kırmızı rengi genellikle sevginin yüzünün güzelliğini pekiştirmek için beyitlerinde sıkça kullanmıştır. Yukarıdaki beyitte de görüldüğü üzere sevginin yüzünün canlılığını, tazeliğini kırmızı renkle pekiştirerek okuyucuya sunmuştur.

7. SONUÇ

Divan şairlerinin öncülerinden biri olarak görülen Hoca Dehhani, kimi araştırmacılara göre klasik edebiyatın ilk temsilcisi olarak görülmektedir. Hoca Dehhani, dini tasavvufi konuların dışına çıkıp aşk, sevgili, şarap, meyhanе temalarını işleyen dönemin ilk temsilcisi olarak da yerini almaktadır. Yazdığı eserlerin birçoğu günümüze ulaşmamış olsa da şairin kaside ve gazel türünde başarılı olduğu görülmektedir. Günümüze ulaşan nadir eserlerinden biri de Divan’ıdır. Şairin incelenen eseri; başta halk unsurları olmak üzere deyim, deyişler ve buna benzer birçok öge bakımından hacimli bir eserdir. Atasözleri bakımından pek zengin olmayan eserde, deyimlere sıkça yer verilmiştir. Divan şiirinin temelini oluşturan tabiat unsurları her divanı süslediği gibi Hoca Dehhani’nin Divan’ında da yoğun olarak işlenmiştir. Tabiat unsurları hem mitolojik açıdan hem de güzel olanı tasvir etmek adına sıkça ele alınmıştır. Hoca Dehhani tabiat unsurları ve deyimlerin yanı sıra renk unsurlarına da eserinde sıkça yer vermiştir. Divan edebiyatında büyük yeniliklere imza atan Hoca Dehhani Osmanlı dönemi şairlerine zemin hazırlayarak Türk şiirinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Anadolu’da divan edebiyatı geleneğini başlatan şairin hayatı ve eserleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunmasa da elde olan eserleri derin bir incelemeye tabi tutulduğunda ele alınan çalışmadaki gibi birçok farklı halk unsuruna rastlanması mümkündür.

KAYNAKÇA

- Akın, E. (2016). Şeyh Galib divanında mitolojik ve efsanevî kuşlar. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9, 82-98, DOI: 10.16989/TIDSAD.1205.
- Batıslam, H. D. (2002). Divan şiirinin mitolojik kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg. *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, 185-208.
- Bilen, S. (2024). Bâkî ve Şeyhülislam Yahya divanlarında ağaç. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 17, 16-39, DOI: 10.51531/korkutataturkiyat.226.
- Erdoğan, N. (2021). Bir devrin başlanıcı: Hoca Dehhânî. *Simit Çay Betik*, (3), 3-7.
- Ersen Ersoy, Ü. A. (2015). Hoca Dehhânî hakkında yeni bilgiler. *Divan Edebiyatı Araşt. Dergisi*, 1-26.
- Ersoy, E. Ü. A. (2017). *Hoca Dehhânî divanı*. Türkiye Bilimler Akademisi.
- Ertap, Ö. (1996). *Divan şiirinde hayvan motivi*. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Balıkesir Üniversitesi.
- Güvenen, E. (2018). Hoca Dehhânî Divan’ının dil bilgiseli özellikleri üzerine. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 15, 261-283, <https://doi.org/10.33692/avrasyad.509968>
- İlaydın, H. (1978). *Dehhani'nin şiirleri, Ömer Asım Aksoy armağanı*. TDK Yayınları.
- Kaya, B. A. (2011). Atasözleri ve deyimlerin dîvân şiirinde kullanımı ile dîvânların bu söz varlıklarımız bakımından önemi. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 11-54, <https://doi.org/10.15247/dev.69>
- Rayman, H. (2003). Nevruz ve Türk kültüründe renkler. *Milli Folklor Dergisi*, 14(53), 10-15.
- Şanlı, M. (2020). Etkin tarih eğitimi bağlamında ağaç kültürü: haluk dursun’un eserlerinde anıt ağaç olarak ‘çınar’. *Sosyal Bilgilerde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi*, 3(1), 1-17.
- Ulukan, A. (2012). Farklılığın renk ve sayılarda buluşan aynılığı. *A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED)*, (48), 165-190.
- Ünver, İ. (1998). Hoca Dehhani. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (18. Cilt).
- Yardımcı, M. (2019). Renk dünyamız ve Türk kültüründe renkler. *Bilimsel Eksen Dergisi*, (4), 106-122.
- Yıldız, A. (2020). Kültürel bir gösterge olarak renk sembolizmi ve beyaz’ın kültürel işlevleri. *Türk Ekini Dergisi*, (6), 37-49.
- Zavotçu, G. (1997). *Türk Edebiyatı'nda Gül ve Bülbül Mesnevileri (Mukayeseli Çalışma)*. [Yayımlanmış doktora tezi]. SB Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi.